

БАДИЙ КУЛОЛЧИЛИК САНЪАТИДАН ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРСОЗЛИКДА КЕНГ ФойДАЛАНИШНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ

Маматқулова Ситора Комил қизи

Гулистон Давлат университети Санъатшунослик факултети “Амалий санъат
ва Дизайн” кафедраси ўқитувчиси

E-mail: msitora386@gmail.com +998937481551

Акбаралиев Бунёджон Баҳромжон ўғли

Гулистон Давлат университети Санъатшунослик факултети “Бадиий кулолчилик”
йўналиши талабаси

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15361888>

Annotation: artistic ceramics have limitless aesthetic and functional possibilities. Its artistic and technical qualities can be used in architecture, monumental and decorative art, sculpture and design. Rich historical experience proves that ceramics is subject to solving complex problems of synthesis with architecture. In modern art, the desire for a variety of materials used by all artists is increasingly evident.

Keywords: master, city, center, glazed ceramics, style, tradition, subject, geometric pattern, shape, sculpture, garden.

Кириш:

Кулолчилик санъати қадим даврлардан шаҳарсозликда ҳам муҳим рол ўйнаган. Афросиёб, Варахша Бухоро, Самарқанд каби қадимий шаҳарларни археологик ўрганиш жараёнида кулолчилик санъати бу шаҳарлар меъморчилигида кенг қўлланилгани аниқланган. I-II асрларда бу шаҳарларда чиройли бинолар қурилгани, амалий санъатни кулолчилик ва керамика Сопол буюмлар ва сопол ғиштлардан фойдаланганлигини археологлар томонидан асосланган. Бугунги кундаги замонавий шаҳарсозлик тараққиётини юксалишида, маъмурий ва маиший биноларни кулолчилик ёрдамида бадиий безатиш усуллари кенг йўлга қўйиш лозим. Хусусан Тошкент метрополитенини ажойиб маҳобатли паннолар ҳалигача безаб турибди.

Материал ва методлар:

Марказий Осиёнинг йирик савдо шаҳри бўлган Самарқанд азалдан минтақанинг жанубий-ғарбий вилоятларини Уструшона, Тошкент воҳаси ва Фарғона водийси билан боғловчи муҳим карвон йўллари чорраҳасида жойлашган. Уструшонада қадимги, антик, илк ўрта асрлар ва ўрта асрлар давомида, яъни IX аср охири – X аср бошларида марказлашган Сомонийлар, кейинчалик Қорахонийлар давлатининг ташкил топиши мамлакатнинг сиёсий, ижтимоий иқтисодий муносабатлари билан биргаликда моддий маданиятида ҳам бир қатор ўзгаришларга сабаб бўлган. Жумладан, ушбу ўзгаришлар моддий маданиятнинг бир кўриниши бўлган турар жойларнинг архитектураси, ички структураси, қурилиш материаллари, унинг ички жиҳозлари ва улар билан боғлиқ бўлган расм - русумлар, урф-одатлар, диний эътиқодлар билан боғлиқ ўзгаришлар ўз аксини топган. IX – XII аср турар жойлар Ўрта Осиёнинг марказий ҳудудларида жойлашган йирик маданий тарихий ўлкалар – Сўғд ва Уструшонада анча яхши ўрганилган. Хусусан, Сўғдда Афросиёб, Пойкенд, Варахша, Уструшонада Култепа, Нурота, Қалаи Қаҳқаха каби ёдгорликларда олиб борилган тадқиқотларда IX–XII асрларга оид шаҳар турар жой қолдиқлари аниқланган бўлиб, олиб борилган қазилмалар жараёнида IX–X асрларда турар жойлар қурилишида, асосан, пахса, хом ғишт қўлланилиши давом этганлиги кузатилади. VIII асрнинг охири ва IX асрнинг биринчи ярмида қурилган турар жойлар тарихи баъзида аввалгиларга ўхшаш бўлган. Лекин, ушбу давр қурилиш маданиятида Сўғд ва Уструшона меъморчилиги анъаналари давом этиши билан бирга бир қатор

янгиликлар намоён бўлади. Хусусан, хона интеръерида суфа билан бирга янги элемент - ташнов пайдо бўлади. Ташновлар, асосан, VIII аср иккинчи ярмидан пайдо бўлиб, уларнинг қолдиқлари дастлаб, Варахша, Қува ва Панжикентда топиб ўрганилган. Ташновлар, нафақат турар жойларда, балки хўжалик ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ хоналарда ҳам мавжуд бўлган. Бундан ташқари, илк ўрта асрлар уйларини ядроси ҳисобланган заллар ўрнини VIII асрнинг 70- йилларидан бошлаб очик ҳовлилар эгаллай бошлаган. Ҳовлилар хўжалик ҳамда ишлаб чиқариш мақсадларида фойдаланилган. Очик ҳовлилар Панжикент худудида ҳам учрасада (VIII аср ўргалари) улар хўжалик ёки ишлаб чиқариш мақсадларида эмас, балки катта байрам ёки тантаналарда меҳмонларни кутиш учун фойдаланилган. Шуни ҳам алоҳида қайд этиш лозимки, очик ҳовлилар Ўрта Осиё, жумладан, Сўғд архитектурасида янгилик бўлмасдан, у антик давр турар жойларида ҳам учрайди. Очик ҳовлиларнинг қайта тикланиши Олд Осиё турар жойлари таъсири билан боғланади. Шаҳар ва шаҳар муҳити мураккаб организм сифатида ранг-баранг инфратузилмани, этномаданий ва бадиий-эстетик моҳиятга эга микромуҳитларни ўз ичига олади. Шаҳар муҳитини ягона объект сифатида жаҳон миқёсида ўрганиш нуқтаи назаридан умумий тавсифга эга.

«Шаҳар муҳити» тушунчаси замонавий урбанистиканинг долзарб муаммоларига оид кенг қўлланиладиган тушунчалардан биридир. Бу «муайян экологик ва ижтимоий қонуниятларга бўйсунадиган иншоотлар, қулай ва табиий унсурларни бирлаштирган муҳит» деб тушунилади. Шундан келиб чиққан ҳолда шаҳарнинг бадиий безагида тасвирий ва амалий санъатнинг турли хил турларидан фойдаланилганлигини алоҳида эътироф этиш жоиз. Бу ўз навбатида маҳобатли ва маҳобатли-безак санъат ёдгорликларига эътибор қаратиш, замонавий муҳитдаги тарихий объектларни кўриб чиқиш, кундалик транспорт хизматларида турли хил санъат турларидан (масалан, метродан) фойдаланишни тақозо этади, шунингдек, пайдо бўлаётган янги меъморчилик объектлари жамоатчиликнинг ижобий ва салбий фикрларини ҳам туғдиради. Бошқача қилиб айтганда, шаҳарни санъат даражасида тасаввур қилиш замонавий шаҳар муҳитининг фаол таркибий қисми сифатида бадиий-эстетик таъсир кўрсатишни назарда тутати.

Маълумки, «шаҳар дизайни» атамаси Сидней университетининг профессори Жон Лэнг китобида 1950 йилларда келтирилган бўлиб, унинг синоними сифатида «шаҳар муҳити дизайни» атамаси пайдо бўлди ва у дизайн, меъморчилик ҳамда бадиий санъат йўналишидаги олий таълим муассасаларида қўлланила бошланди.

Шаҳар муҳитининг шаклланиши социоантропологик ва бадиий-эстетик, ижтимоий-иқтисодий, муҳандислик-қурилиш ҳамда меъморчилик билан боғлиқ омилларга бориб тақалади. Шунинг учун шаҳар муҳитини бадиий безатиш мураккаб ва хилма-хил масалалар комплексини қамраб олади.

Фикримизча, замонавий шаҳарлар фақат уларнинг ўзигагина хос бўлган меъморий-бадиий кўринишларга эга бўлиши керак. Уларни умумий режалаштириш, инфратузилмасини лойиҳалаш жараёнида шаҳарнинг бадиий-эстетик, меъморий-маконий жиҳатлари эътиборга олинмоғи мақсадга мувофиқ. Шу билан бирга, улар ўз замонасининг ғоясини, мустақил давлатнинг маданият соҳасидаги сиёсатида белгилаб берилган анъана ва кадриятларни акс эттириши ҳам зарур. Бундан ташқари, шаҳарнинг меъморий-бадиий қиёфаси эстетик қимматга ҳам эга бўлиши, унда гўзаллик акс этиши талаб қилинади. Шаҳарларнинг бадиий безатиш жамиятнинг амалий ва эстетик эҳтиёжларига ҳам жавоб бериши лозим.

Айрим мамлакатлар ва халқларнинг шаҳарсозлик борасидаги тарихи шуни кўрсатадики, шаҳарлардаги қурилишларнинг бадиий сифати мезонлари ҳам ана шу мамлакат ва халқнинг тарихи, маданияти билан бирга ривожланиб боради. Тараққиётнинг турли даврларида меъморчилик ва қурилиш соҳасидаги, ижтимоий ҳаётнинг ўзгариб бораётган талабларига жавоб берган, янги сифатлар устуворлик касб этиб келган. Шаҳарларда қурилаётган бино ва иншоотларнинг мазмун, тимсол жиҳатидан сифатининг ошишига меъморчилик ва тасвирий-амалий санъатнинг ўзаро уйғунлиги воситасида, яъни

шаҳар муҳитига маҳобатли ҳайкалтарошлик, амалий-безак санъати кулолчилик ва ландшафт дизайнини фаол сингдириш орқали эришиш мумкин.

Шаҳар муҳити ва маҳобатли-безак санъатининг уйғунлигига эришишда уларнинг жойлашган ўрнини тўғри танлаш, объектларнинг умумий ўлчамларини шаҳар муҳити билан биргаликда тўғри белгилаш, уларнинг атрофдаги дунё томонларига қараб йўналганлиги, атрофидаги бошқа иншоотларга нисбати каби жиҳатлар муҳим аҳамият касб этади. Шаҳар муҳити ва маҳобатли-безак санъатининг уйғунлигига эришишнинг юқорида баён этилган модуль ва принциплари рационал ечимни топишга ёрдам беради.

Шаҳар муҳитининг қуйидаги тавсифий белгилари мавжуд:

- шаҳар муҳити маълум даражада географик, иқлимий, миллий ва ижтимоий омиллар билан белгиланади;
- шаҳар муҳити шаҳарда истиқомат қилувчиларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларига жавоб бериши керак;
- шаҳар муҳити маълум бир таркибга эга бўлиб, уни меъморчилик, транспорт коммуникациялари, маҳобатли-безак санъати, ландшафт дизайни кабилар таъминлайди;
- шаҳар муҳити ўзининг бадиий ишланмаси, қиёфасига эга бўлади;
- шаҳар муҳитида миллий ўзига хосликнинг кўринишлари ҳам мавжуд бўлади.

Шаҳар муҳитини бадиий безатиш ва шакллантириш ўзининг тарихий-маданий негизларига эга. Миллий меъморчилик, шаҳарсозлик, кишилар яшаши ва фаолият юритиши учун зарур шарт-шароитларни яратиш ижтимоий-маданий ва иқтисодий тараққиётнинг шarti бўлиб келган.

Натижалар

Амалий безак санъати меморчиликнинг ажралмас қисмидир аслида. Ўзбек халқи тарихий-меъморий обидаларини ва миллий шаҳарсозлик анъаналарини ўрганиш шуни кўрсатадики, шаҳар муҳитининг шаклланиши умумий ижтимоий-маданий ҳаётдан, иқтисодий муносабатлар ва бошқариш эҳтиёжлари билан боғлиқ ҳолда содир бўлади. Ҳар бир шаҳар ўзининг бетакрор хусусиятлари ва ички ҳаёти билан шаҳар муҳитининг шаклланишига таъсир этади. Агар қадимги даврларда шаҳар муҳити ижтимоий эҳтиёжлар туфайли шаклланган, унда содда утилитар манфаатлар етакчи рол ўйнаган бўлса, бадиий-эстетик омилларнинг таъсири туфайли шаҳар муҳитини бадиий безатиш анъанага айланган. Турли иншоотлар барпо этилган, кўчалар, майдонлар ва бозорлар олдида ўзига хос тарзда янги бинолар, ибодатхоналар, карвонсаройлар, меҳмонхоналар ва уй, ҳовлилар қурилган. Исломий қадриятлар шаҳарсозликка таъсир этган, масжидлар, расадхоналар, мадрасалар, қалъалар ва саройлар нақшлар, ганч ва ёғоч ўймакорлиги, кандакорчилик, мисгарликка оид асарлар билан безатилган. Пишган ғиштдан қурилган иншоотларнинг ўйма нақшлар ва гумбазли шакллар, эшик, ойна ва ибодатхоналар пештоқлари, деворларининг ганч ўймакорлиги намуналари билан безатилиши ушбу санъат турларининг юқори даражада ривожланишига таъсир этган. Лазур тошлардан ясалган орнаментлар миноралар ва саройлар пештоқига алоҳида тус бериб турган.

XIX-XX – асрларда ўзбек шаҳарсозлигида рус ва Европа стилидаги бинолар қуриш шаклланган. Кўча ва майдонларга ҳайкаллар, дарвоза ва эшик олдиларига замбараклар қўйиш, рамзий белги ва турли символлар билан бадиий безатиш, бекатларга ахборот кўринишдаги эълонлар илиш кабилар шаҳар муҳитини безатишга хизмат қилган. Бу ҳаракатлар ўша даврнинг ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ҳаёт талабларига жавоб берган. XX асрнинг иккинчи ярмигача шаҳар муҳити ва уни бадиий безатиш тўғрисида тушунча бўлмаган. «Замонавий шаҳар муҳити» ва «шаҳар эстетикаси» каби тушунчалар энди илмий истеъмолда, уларни илмий муаммо сифатида санъатшунослик фанлари томонидан тадқиқ этилмоқда.

Шаҳар муҳити, шаҳар эстетикаси, шаҳар бренди каби тушунчаларнинг илмий-назарий жиҳатлари ўрганилиши, улар билан боғлиқ шаҳарсозлик қурилиши тажрибаларини умумлаштиради. Замонавий шаҳар муҳити янги бадиий-эстетик воқелик (шаҳар

эстетикаси) сифатида икки ёндашув (маданий-меъморий ёдгорликларни асраш ва бадий-эстетик тарбия)га таянади. Уларнинг ҳар иккаласи ҳам шаҳар эстетик брендини шакллантиради.

Ўзбекистоннинг замонавий шаҳар муҳитини бадий безатилишининг асосий таркибини маҳобатли санъат эгаллайди. Истиқлол даври янги маънавий қадриятлар тизимини шакллантирди, унинг асосини эса миллий онгни юксалтириш, миллий тарихий-маданий меросни англаб етиш, санъатнинг миллий ўзлигини айнан ўхшатиш ташкил этиб, у бевосита маҳобатли ҳайкалтарошликда ўз аксини топди.

Ушбу жараёнларни Тошкент шаҳри мисолида кўриб чиқамиз. Мустақиллик йилларида Тошкент шаҳри кескин ўзгариб, янги турар жойлар, бизнес марказлари, меҳмонхоналар, янги тематик боғларнинг яратилишида бадий дизайндаги ансамбллар, рассом, наққош ва амалий санъат усталарининг ижодий ишларидан кенг фойдаланилмоқда.

Мустақиллик даври ҳайкалтарошлик санъатининг маҳобатли турида ишланган илк тарихий асарлар сифатида пойтахтимизнинг Миллий боғида ўрнатилган улуғ шоир Алишер Навоий образига аталган ёдгорликни қайд этиш жоиздир (Э.Алиев, Н.Банделадзе, В.Дегтяров, 1991). И.Жабборов томонидан яратилган буюк Соҳибқирон Амир Темур образи Тошкент шаҳрининг гавжум хиёбони марказига ўрнатилган. Мустақиллик бош майдонинида эса меъморий ансамбллар, етакчи амалий санъат усталарининг асарлари ва маҳобатли композициялар қад кўтарган хотира ва қадрлаш майдони яратилган. Ушбу ансамблнинг марказида ҳайкалтарош И.Жабборовнинг «Мотамсаро она» композицияси жойлашган. Рассом она образи орқали Улуғ Ватан уруши йилларида ўзбек аёлларининг кўрган-кечирганларини, дард-алам туйғуларини очиб берган.

Боғ худудлари шаҳар муҳитининг замонавий кўринишини шакллантиришда ҳам катта аҳамиятга эга, маданий ҳордиқ чиқариш объектлари, хусусан, Тошкент шаҳрида барпо этилган «Ғалаба боғи»да куйидаги ёдгорлик мажмуалари яратилди: «Теракзор» фаввораси, «Шон-шараф гулчамбари» барельефи (муаллиф: М.Бородина), «Ғалаба» деб номланган кўп фигурали композиция, Иккинчи жаҳон уруши мавзусига ишланган барельефлар, «Почтачи» композицияси (муаллиф: М.Сафарян), «Югураётган солдатлар», 101 фигурадан иборат «Концлагерь», «Асраб олинган 200 000 болалар», 2 фигурали «Муסיқачи солдатлар», «Югураётган болалар» фаввораси учун яратилган 5 фигурали композиция, «Окоп 1» ва «Окоп 2» композициялари, «Фронт орти», «Учрашув», «Кузатиш» ва «Уруш» деб номланган барельефлар, «Мевалар, нон, самолётлар» деб номланган барельеф (муаллифлар: Ў.Боқиев, У.Асроров). «Иккинчи жаҳон урушининг 14 қаҳрамони», «Зулфия Зокирова ва унинг тўрт келинлари» (муаллиф: Ж.Анназаров, Б.Норбоев).

«Ғалаба боғи» тушунчасини яратишда хорижлик мутахассисларнинг тажрибаси қўл келди. Мажмуада маҳобатли ҳайкалтарошлик композициялари орқали иккинчи жаҳон урушининг барча муҳим воқеалари акс эттирилган бўлиб, бу асарлар уруш даврида ўзбек халқининг доврўғини абадийлаштириш, айниқса, ёшлар орасида маънавий, ахлоқий ва инсонпарвар тамойилларни тарбиялаш намунасини Шунингдек, мамлакатимиз фуқаролари учун ҳам, сайёҳлар учун ҳам сеvimли масканлардан бирига айланиши мўлжалланган.

2020 йилда Тошкент Миллий боғида Адиблар хиёбони деб номланган ягона меъморий ансамбл ташкил этилди, Бобур, Огаҳий, Бердак, Муқимий, Фурқат, Бехбудий, Авлоний, Чўлпон, А.Қодирий, Т.Қайипбергенов, И.Юсупов, А.Файнберг, Ойбек, Ҳ.Олимжон, Г.Ғулом, Э.Воҳидов ва бошқа кўплаб атоқли адибларга оид ёдгорликлар ўрнатилган. Машҳур асарларни Т.Тажиходжаев, Б.Норбоев, Ж.Анназаров, И.Жабборов ва бошқалар ягона меъморий ва бадий композицияни, ёзувчиларнинг характерли тасвирларини яратиш устида ишладилар. Ушбу меъморий лойиҳа интеллектуал дам олишнинг замонавий шаҳар муҳитига мос келади.

Муҳокама

Тарихий меъморий ёдгорликларни асрашга, иккинчи томондан, халқаро тажрибаларга асосланган шаҳар брендини, эстетикасини яратишга эътибор қаратилгани таҳсинга лойиқ. Бу миллий шаҳарсозликда, шаҳар эстетикасини шакллантиришда мутлақ янги тажриба.

Бугун Тошкент шаҳрида амалга оширилаётган қурилиш, янги бинолар комплекси, кўча ва майдонлар безаги, реклама, ёриткич безаклар, паннолар, инсталляция ва дизайн ечимлари Ўзбекистоннинг бошқа шаҳарларига намуна, брендинги бўлиб хизмат қилмоқда. Жаҳон шаҳарсозлик соҳасида муҳим мавқега эга бўлиш учун пойтахт брендингини шакллантириш муҳим аҳамиятга эга.

Метрополитен пойтахт муҳити, инфратузилмасининг таркибий қисмига айланган. Метрополитеннинг асосий функцияси пойтахт аҳолисига ва меҳмонларга транспорт хизматлари кўрсатишдан иборат. Бироқ у шаҳар муҳитининг таркибий қисми сифатида кишиларда маълум бир бадиий-эстетик дидни шакллантиришга, информациялардан хабардор юришга, ўзаро мулоқотлар уюштиришга ҳам хизмат қиладиган макон ҳисобланади. Метрополитеннинг тор, чекланган ижтимоий муҳити унинг ҳар бир бурчагидан, майдони ва колонналари, пештоқларидан самарали фойдаланишни тақозо этган. Таҳлил қилинган манбалар, асар ва безаклар кўрсатадики, метрополитен ҳақиқий халқ асари, ижоди намунасидир. Чунки уни бунёд этиш ва бадиий эстетик безатишда санъатнинг кўпгина турларидан, шаклларида фойдаланилган. Бу жараёнда турли тасвирий санъат жанрларида ижод қилган ижодкорлар, халқ амалий санъати усталари, кулоллар, халқ рассомлари ва меморлар қатнашган. Метронинг ҳар бир бекати, унга кириш вестибюли, поездлар йўлаклари бетақрор санъат асарларини эслатади, улар асло бир-бирларини тақрорламайди.

Тасвирий санъат соҳасида Ч.Аҳмаров, В.Жмакин, Г.Кроллис, Р.Немировский, И.Липене, Я.Шапино, О.Хабибуллин, В.Логинов, П.Кроле, М.Озолиниш, К.Озолине, Н.Ментеле, Э.Алиев, А.Банделадзе, В.Дегтяров, Ш.Абдурашидов, А.Бухарбоев, И.Жарский, С.Шаппо, И.Липас, Х.Рисин, Р.Мухамедшин, М.Усманов, И.Шермухаммедов, В.Табибов, В.Афанасьев, Ш.Абдураззаков, Ю.Зайцев, В.Соседов ва бошқалар ўзига хос из қолдирган.

Тошкент метрополитени архитектурасида энг кўп фойдаланилган материаллардан бири мрамор ва гранит. Ушбу қурилиш материали исталган иншоотни безабгина қолмай, унга умрбоқийлик бағишлайди. Тошкент метрополитенини бадиий безатилишида бадиий кулолчилик санъати алоҳида аҳамият касб этади.

Тошкент шаҳри тупроғи серсув ва зах ерли ҳисобланади. Айрим ҳудудларда ер ости суви 4 ёки 5 метрдан чиқади. Ушбу гидрогеологик ҳолат метрополитеннинг архитектурасига, қурилиши ва бадиий безатилишида ишлатиладиган материалларни танлашга алоҳида ёндашувни талаб этади. Шунинг учун Тошкент метрополитенининг архитектураси ва бадиий безатилишида ёғоч, картон, пластик, фанера, паркет каби материаллар ишлатилмаган. Ўтган йиллар давомида сопол сувга чидамлилиги билан бир қаторда бадиий-эстетик талабларга жавоб бера оладиган материал эканини исботлаган. Сополнинг бежирим, чиройли ва узоқ сақланишини таъминлайдиган жой – метрополитен устун ва деворлари.

Кулолчилик орқали турли ранг ва композициядаги тасвири яратиш, ҳатто ҳайкалтарош ёки маҳобатли безак устаси эплэй олмайдиган кенг маконни, деворни бадиий безатиш имконияти мавжуд. Метрополитен кутиш залларидаги темир йўл деворлари 120 метрдан иборат. Уларни яхлит бир ҳайкал ёки маҳобатли безак асар, ансамбль билан бадиий безатиш қийин. Ҳатто безатилган тақдирда ҳам уларни йўловчи, томошабин нигоҳи билан илғай олмайди, чунки у ерда асарни бутунлигича қамраб олишга ёрдам берадиган масофа йўқ. Кулолчиликда нақшларни, тасвирларни, композицияларни тақрорлаб, бир-бирига улаш орқали яхлит асар яратиш, безатиш имкони мавжуд. Масалан, «Пахтакор» бекатидаги темир йўл деворларида пахта гули акс эттирилган нақшлар тақрорланиб яхлит бир асарга,

композицияга айланган. Шунингдек, таниқли усталар томонидан «Чорсу» ва «Новза» бекатлари ҳам сопол ва ганчдан ишланган анъанавий безаклар билан бадиий безатилган.

Тошкент метрополитенини бадиий лойиҳалашда миллий анъана ва қадриятларга таяниш бош тамойил бўлган. Метрополитен йўловчиларининг хатти-ҳаракатлари вақт ва маконда чегаралангани, атиги бир неча дақиқа диққатни жалб этиш мумкинлигини эсдан чиқармаслик керак. Бу эса метрополитенни бадиий безатишга алоҳида талаблар қўяди. Миллий колорит бадиий безакларни йўловчиларга тушунарли қилади, қалби, руҳи ва менталитетига яқинлаштиради. Ушбу ижтимоий-психологик омил бадиий кулолчиликда акс этадиган бадиий безакларда ҳисобга олинган.

Ўтган йилларда қурилган метро станцияларининг безатилиши – бу миллий санъат анъаналарига асосланган юқори профессионализмнинг олий намунаси десак муболаға бўлмайди. Сабаби мазкур жойлар инсоннинг ҳиссий ҳолатига ижобий таъсир қилувчи макон ҳисобланади. Шу билан бирга, сўнгги икки йил ичида барпо этилган янги метро станциялари аввалгиларидан кескин фарқ қилади. Бу метро бекатларининг қурилишида замонавий қурилиш материалларидан (пластик, шиша, аликапон) фойдаланилган бўлиб, деворий тасвир, рельеф, ганч ва ёғоч ўймакорлиги, кулолчилик композициялари қўлланилмаганини эътироф этиш мумкин.

Хулоса

Ўтмишдан ҳозиргача ҳар бир ёдгорликларнинг ўзига хос жиҳатлари сақланиши керак. Умуман, архитектура асарларида бўладиган архитектуравий-бадиий ва функционал сифатлари асосига тарихий қиймат қўшилиши лозим. Ўз тарихини билмаган одамлар келажакни яхши тасаввур қилмаганидек, бу ҳолат сайёҳларда ташвиш уйғотади, кўпчилик ҳақиқий мавжудликни англолмай қолади.

Бажарилган ишлар сирасига кирувчи Самарқанддаги Амир Темур жоме масжиди ва Бухородаги Минораи Калон, Термиздаги Султон Саодат қадамжой даҳмаси ва Самарқанддаги Шоҳи Зинда мақбараси ўз меъморий жилваси билан кишиларни ҳайратга солмоқда. Шунингдек, Шаҳрисабз, Хива, Қўқон, Тошкент, Термиз, Навоий ва Карманда катта таъмирлаш ишлари олиб борилмоқда.

Бугунга келиб Ўзбекистонда мамлакат инфраструктурасини қайта тиклаш ва ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, қайта қуриш ишларида меъморий ёдгорликларнинг нафақат алоҳида фрагментларини сақлаб қолишни, балки шу билан бирга қайта қуриладиган муҳитга нисбатан барча ижтимоий, санитар-гигиеник ва эстетик талабларга риоя қилган ҳолда, уларни замонавий турмушга фаол равишда мослаштиришни ҳам назарда тутати. Келажакда нафақат бинолар интерерида балки ландшафт дизайнини бойитишда ҳам кулолчилик асарлари намуналаридан кенг фойдаланилади. Сўнгги йиллар давомида кулолчилик йўналиши кўплаб вилоятларнинг университетларида ҳам очилди. Бу эса янги кадрларнинг етишиб чиқишига имкон яратаябди.

Меъморчилигимизнинг замонавий босқичдаги энг асосий йўналишларидан бири – тарихий шаҳарларнинг қайта қуриш вазифаларини чуқур ишлаб чиқиш, тарихий архитектура ёдгорликларининг янги қурилишлар билан узвий равишда боғлаш, анъанавий ва замонавий меъморий шаклларни ягона, уйғунлашган мажмуада бирлаштиришдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Дрёмина О.Ю. Художественная керамика в убранстве московского метрополитена. Проблемы стилевого развития. Автореферат дисс. канд. искусствоведения. – Москва: 2008. – С. 21.
2. Распопова В.И. Жилища Пенжикента (Опыт историко-социальной интерпретации). Л., 1990. с. 161.
3. Ўзбекистон санъати. – Тошкент: Шарқ, 2001. – 26 б.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. Тошкент, 2017. – 112 б.

5. Шоабдурахимов Ш., Очилов Н. Ўттиз йил халк хизматида. Тридцать лет на службе народа. – Тошкент: «Меҳридарё» МЧЖ нашр., 2007. – 224 б.